

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Рахимова Севара Санатжон кизи

ОСОБЕННОСТИ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА LTE

КАКОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MAY

